

УДК 322 (470+571):(477.75)

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-133-145

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ СУБЪЕКТНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Тейфук С. Р.

***Аннотация:** В статье рассматривается региональная идентичность как ключевой фактор, формирующий политическую субъектность, исследуются теоретические и методологические подходы к ее изучению. Анализируя взаимосвязь между территориальной принадлежностью, культурными нарративами и политической активностью, автор доказывает, как региональная идентичность влияет на коллективные действия населения и формы, и структуру управления в обществе. Дается критическая оценка существующих теоретико-методологических подходов к исследованию региональной идентичности как фактора политической субъектности. Предлагается системный методологический подход, позволяющий исследовать взаимосвязь между формированием идентичности и политической активностью. Показано, как региональная идентичность трансформируется в политические требования. Особое внимание уделено современным вызовам: глобализации, цифровизации и миграции, которые усложняют идентификационные процессы. Эмпирические данные (в частности, опросы ВЦИОМ и анализ медиaprостранства Донбасса) подтверждают, что устойчивая региональная идентичность усиливает политическую субъектность. Южные регионы России, в том числе территории, реинтегрированные в последние годы, отличаются особой социокультурной сложностью, которая заметно отличает их от относительно однородной матрицы идентичности Центральной России. В исследовании рассматривается многогранная природа региональной идентичности Донбасса, Новороссии и Крыма. С помощью политического анализа показано, как сложная мозаика идентичности Юга России отражает многовековое межкультурное взаимодействие, геополитические преобразования и современные процессы государственного строительства.*

***Ключевые слова:** региональная идентичность, политическая субъектность, территориальная принадлежность, культурные нарративы, политическая власть, политика идентичности.*

В условиях трансформации политических систем региональная идентичность приобретает особую значимость как фактор, влияющий на политическую субъектность внутригосударственных территориальных сообществ. Политическая субъектность регионального сообщества подразумевает его способность выступать самостоятельным актором в политических процессах, формулировать и отстаивать свои интересы, влиять на принятие решений на национальном и международном уровнях. Это проявляется в

различных формах, как конструктивных, так и деструктивных – от усиления автономии в рамках федеративных государств до возникновения сепаратистских движений, добивающихся государственной независимости.

Актуальность изучения проблемы обусловлена несколькими ключевыми тенденциями современной политики. Во-первых, в эпоху деглобализации и роста этнокультурного многообразия региональные идентичности становятся мощным ресурсом политической мобилизации. Во-вторых, процессы децентрализации и регионализации в различных странах демонстрируют, что игнорирование территориальных особенностей приводит к конфликтам и кризисам управления. В-третьих, в условиях цифровизации и развития социальных медиа региональные сообщества получают новые инструменты для конструирования собственной идентичности и политической самоорганизации.

В связи с этим возникает необходимость в переосмыслении теоретико-методологических подходов к изучению взаимосвязи между региональной идентичностью и политической субъектностью. Традиционные парадигмы (например, примордиалистский взгляд на идентичность как нечто изначальное и неизменное) оказываются недостаточными для анализа современных динамичных политических процессов. Вместо них требуются более гибкие концепции, учитывающие социальное конструирование идентичностей, институциональные механизмы их политизации и роль акторов (элит, медиа, гражданских движений) в их формировании.

Особую важность приобретает междисциплинарный подход, объединяющий методы политической науки, социологии, культурной антропологии и политической географии, который позволяет не только фиксировать проявления региональной идентичности, но и анализировать, как она трансформируется в политические требования, институты и практики. Например, исследования регионов с сильной идентичностью (Каталония, Шотландия, Корсика, Венето) показывают, что даже в условиях унитарных государств региональные сообщества могут добиваться значительной автономии.

Таким образом, изучение региональной идентичности как фактора политической субъектности представляет собой важное направление современных политических исследований. Оно позволяет не только глубже понять механизмы политической динамики в полиэтничных и сложносоставных государствах, но и прогнозировать сценарии развития региональных конфликтов и интеграционных процессов. В дальнейшем будут рассмотрены основные теоретические подходы к проблеме, а также методологические инструменты, позволяющие исследовать ее в конкретных политических контекстах.

Политическая субъектность представляет собой фундаментальную категорию политической науки, отражающую способность различных акторов – индивиды, социальные группы, регионы, государства и т.д. – выступать самостоятельными участниками политического процесса. Понятие это охватывает не только формальные атрибуты власти, но и реальную способность влиять на принятие политических решений, формулировать и последовательно отстаивать собственные интересы в рамках существующих властных структур.

В современной научной литературе можно выделить несколько ключевых подходов к пониманию политической субъектности. Отечественные исследователи традицион-

но делают акцент на институциональных и правовых аспектах этого феномена. Так, Р. А. Рахимов определяет политическую субъектность как способность социального актора к осознанному и целенаправленному участию в политической жизни, включая разработку стратегий и принятие значимых решений [1]. Е. Ю. Мелешкина рассматривает данное понятие через призму автономии и способности к самоорганизации в условиях постоянного взаимодействия с другими политическими акторами [2]. Особый интерес представляет позиция Р.Ф. Туровского, который акцентирует внимание на региональной субъектности как специфической способности территориального сообщества отстаивать свои интересы в рамках федеративных или унитарных государственных систем [3].

Зарубежные исследователи предлагают несколько иной концептуальный взгляд на проблему политической субъектности. Э. Гидденс, например, делает акцент на понятии агентности, понимая под субъектностью способность индивидов и групп действовать независимо от структурных ограничений, активно преобразуя при этом политическую реальность [4]. П. Бурдые связывает политическую субъектность с обладанием особым видом капитала – политическим, который позволяет акторам эффективно влиять на систему властных отношений [5]. Ч. Тилли рассматривает политическую субъектность преимущественно через призму коллективного действия, подчеркивая важность способности социальных групп к мобилизации и организованному отстаиванию своих интересов [6].

Сравнение различных методологических подходов позволяет выделить три ключевых аспекта политической субъектности. Во-первых, это способность действовать автономно в политическом пространстве, сохраняя при этом определенную независимость от других акторов. Во-вторых, это умение четко формулировать и последовательно продвигать свои интересы в конкурентной политической среде. В-третьих, это реальная возможность оказывать существенное влияние на процесс принятия властных решений и функционирование политических институтов.

Применительно к региональному уровню политическая субъектность проявляется в нескольких основных формах. Наиболее очевидным проявлением выступают требования большей автономии или даже полной независимости, характерные для таких регионов, как Фландрия в Бельгии или Каталония в Испании. Другим важным индикатором является формирование и успешная деятельность регионоцентричных политических партий, яркими примерами которых являются Шотландская национальная партия или итальянская «Лига». Особого внимания заслуживает феномен парадипломатии, то есть установление внутригосударственными регионами прямых международных связей в обход федеральных властей, как это практикуют Квебек в Канаде или Фландрия в Бельгии.

Для системной оценки уровня политической субъектности региона необходимо учитывать целый ряд взаимосвязанных факторов. Институциональная составляющая включает анализ наличия и степени развитости собственных политических институтов, уровня реальной автономии в принятии решений по ключевым вопросам, а также количества и влияния зарегистрированных региональных партий и общественных объединений. Не менее важны показатели политической активности населения, такие как уровень электоральной активности на региональных выборах, степень участия в

протестных движениях и общий уровень гражданской вовлеченности через механизмы общественных слушаний, деятельности некоммерческих организаций (НКО) и иных форм гражданской самоорганизации.

Культурно-идентификационные аспекты политической субъектности проявляются через наличие выраженной региональной идентичности, что может быть измерено с помощью социологических опросов об уровне гордости за регион, степени использования местного языка или региональной символики. Существенную роль играют исторические нарративы, подчеркивающие уникальность территории, а также развитость системы локальных медиа, способных формировать самостоятельную региональную повестку дня.

Экономические факторы политической субъектности включают анализ степени финансовой самостоятельности региона, что выражается в доле собственных доходов в региональном бюджете. Важное значение имеет контроль над ключевыми экономическими активами – природными ресурсами, транспортной инфраструктурой, стратегическими предприятиями. Показателем зрелости региональной субъектности может служить и наличие эффективных лоббистских возможностей на национальном и даже международном уровнях.

Таким образом, политическая субъектность предстает как сложное, многомерное понятие, комплексный анализ которого требует учета целого ряда институциональных, социально-политических, культурных и экономических факторов. Применительно к региональным исследованиям изучение политической субъектности позволяет глубже понять механизмы, с помощью которых локальные сообщества отстаивают свои интересы в условиях нарастающих процессов глобализации и параллельной централизации власти. Дальнейшая разработка данной проблематики может быть направлена на сравнительный анализ конкретных кейсов или углубленное изучение методологических подходов к измерению уровня политической субъектности.

Проблема региональной идентичности занимает особое место в современной политической теории, требуя системного анализа как классических концепций идентификации, так и специфических маркеров территориальной принадлежности. Понятие идентичности получило различные интерпретации в социальных науках, каждая из которых вносит важный вклад в понимание механизмов формирования регионального самосознания.

Э. Эрикссон рассматривал идентификацию как процесс психосоциального становления личности, подчеркивая его динамический и многоуровневый характер [7]. В контексте региональных исследований этот подход позволяет понять, как индивид усваивает и интернализирует ценности и нормы территориальной общности. Э. Гидденс развил эту концепцию, акцентируя внимание на рефлексивной природе современной идентичности, которая в условиях глобализации становится все более подвижной и многокомпонентной [8]. Особую значимость для анализа региональной идентичности представляет концепция П. Бурдье, который ввел понятие «габитуса» как системы устойчивых диспозиций, формирующихся под влиянием конкретных социальных и территориальных условий [5].

Региональная идентичность как специфическая форма коллективного самосознания формируется через сложное взаимодействие культурных, этнических, языковых и

территориальных факторов. Культурные особенности проявляются в характерных для региона традициях, обрядах и повседневных практиках, которые создают уникальный локальный колорит. Этнический компонент часто играет важную роль в тех регионах, где существует тесная связь между территорией и определенной этнической группой. Языковые особенности, включая диалекты и региолекты, служат мощным маркером идентичности, способствуя как интеграции внутри сообщества, так и демаркации его границ. Территориальный фактор проявляется в чувстве привязанности к конкретному месту, ландшафту, городской или сельской среде.

Среди ключевых маркерных элементов региональной идентичности особое значение имеет символический капитал территории. Гербы, флаги, гимны и другие официальные символы выполняют важную функцию визуальной репрезентации регионального своеобразия. Названия улиц, памятники и мемориальные объекты формируют исторический нарратив территории, закрепляя в общественном сознании значимые события и персоналии. Архитектурный облик городов, сохранившиеся исторические кварталы или современные урбанистические решения также становятся важными элементами территориальной идентификации.

Этнокультурные особенности региона проявляются в сохранившихся либо конструируемых традициях, обрядах, народных промыслах и фольклоре. Эти элементы часто становятся объектами целенаправленной культурной политики, направленной на поддержание регионального своеобразия. Языковая специфика, особенно в регионах с сильными диалектными традициями или собственными языками, служит одним из наиболее устойчивых маркеров идентичности, передающихся из поколения в поколение.

Социально-экономическое положение региона оказывает существенное влияние на формирование идентичности. Исторически сложившаяся специализация (промышленная, аграрная, торговая и т.д.) создает особый социальный ландшафт и профессиональную культуру. Экономическое неравенство между регионами может как способствовать укреплению регионального самосознания, так и провоцировать миграционные процессы, изменяющие демографическую и культурную структуру территории.

Граничные территории и приграничные зоны представляют особый случай региональной идентичности. В этих зонах происходит постоянное взаимодействие и взаимовлияние разных культурных и административных систем, что приводит к формированию трансграничных идентичностей. Жители приграничья часто развивают особые стратегии адаптации, сочетая элементы разных культурных систем и вырабатывая специфические практики повседневности.

Изучение маркеров региональной идентичности имеет важное значение для понимания политических процессов в современных государствах. В условиях усиления миграционных потоков региональная идентичность становится либо фактором интеграции, либо источником напряженности, следовательно, анализ конкретных сочетаний идентификационных маркеров позволяет прогнозировать развитие региональных движений и вырабатывать эффективные стратегии территориального управления [9, с. 112].

Анализ взаимосвязи региональной идентичности и политической субъектности требует комплексного теоретического осмысления. Яркие представители конструктивистского подхода (Б. Андерсон, Э. Геллнер) рассматривают региональную идентичность как социальный конструкт, формируемый через символы и нарративы [10, 11]. Этот подход объясняет динамику политической мобилизации, но недооценивает объективные факторы.

Структурализм (П. Бурдьё) акцентирует роль устойчивых социально-пространственных структур в формировании региональной идентичности [5]. Постструктуралистские концепции (М. Фуко) анализируют региональную идентичность как дискурсивное образование, встроенное в системы власти [12]. Теория культурных детерминизмов (К. Гирц) подчеркивает значение культурных кодов в становлении политической субъектности [13].

Сравнительный анализ регионов выявляет различные модели взаимосвязи идентичности и субъектности. Каталония демонстрирует высокий уровень обоих показателей благодаря развитой культурной специфике и автономным институтам. В отличие от нее, французские регионы при наличии культурных особенностей показывают меньшую политическую активность из-за централизованной системы управления [14].

В России Татарстан с его ярко выраженной этнокультурной идентичностью обладает значительной региональной идентичностью, тогда как столь же промышленно развитая Челябинская область – менее выраженной [15].

Особый интерес представляют приграничные регионы, где идентичность формируется под перекрестным влиянием нескольких национальных систем. Так, в Центральной России конфигурация идентичности представляет собой модель, в основу которой легли историческая преемственность (от средневекового Владимиро-Суздальского княжества к более поздней московской государственности и далее) и однородностью. На этих территориях сформировалась относительно целостная идентичность, основанная на русском языке (на котором говорят 97,7% населения), православии (которое исповедуют 75–80%) и общих исторических представлениях о государственном строительстве [16]. Объединение русских земель вокруг Москвы создало централизованную культурную парадигму, в которой региональные различия остаются подчиненными доминирующему национальному нарративу, что резко контрастирует с мозаичной идентичности юга России. Так, Донбасс демонстрирует двойственную структуру идентичности, в которой сочетаются промышленное наследие СССР с близостью к российской культурной и государственной традиции. По данным переписи населения, проведенной спустя 5 лет после создания республик Донбасса в 2019 г., население Донбасса составляло 6,65 млн чел., а на русском языке говорили 74,9% жителей Донецкой Народной Республики [17] и 68,8% – Луганской Народной Республики [18].

Крым также представляет собой уникальную исследовательскую площадку для изучения механизмов трансформации региональной идентичности, что находит отражение в работах российских исследователей. Так, М.В. Назукина анализирует крымский кейс как пример многослойной идентичности, сформированной под влиянием различных

исторических эпох. По ее мнению, «крымская идентичность представляет собой сложный палимпсест, где каждый новый исторический период не стирает полностью предыдущие слои, а создает новые комбинации и интерпретации» [19]. Это особенно ярко проявилось в последнее десятилетие, когда геополитические изменения 2014 г. запустили процессы радикальной реконфигурации идентификационных структур. В более поздних работах развиваются эти идеи. При анализе современной динамики крымской идентичности подчеркивается, что процессы интеграции Крыма в российское правовое и культурное пространство сопровождаются сложным взаимодействием различных идентификационных компонентов [20].

В Крыму, согласно переписи населения 2020–2021 гг., представлена трехсторонняя конфигурация идентичности, включающая русских (72,9%), украинцев (8,2%) и крымских татар (более 14%), проявляющих отчетливые исторические нарративы [21]. Опросы, проведенные в 2014 г., показали, что около 90% жителей Крыма поддерживают объединение с Россией, что отразило доминирование российской цивилизационной общности. После возвращения Крыма в состав России начался целенаправленный процесс трансформации идентичностей по культурным, образовательным и институциональным каналам. Регион прошел интеграцию в правовую и административную системы России, одновременно развивая новые формы гибридной идентичности. В результате реформ в сфере образования введена российская национальная учебная программа, в которую включены краеведческие модули, посвященные Херсонесу Таврическому и Крымскому ханству.

Донбасс, расположенный на стыке между российской и европейской цивилизациями, воплощает в себе самобытную пограничную идентичность, сформированную веками миграции, индустриализации и геополитических противостояний. С момента воссоединения региона с Россией в 2022 г. эта идентичность эволюционировала уже в новых административных рамках, сохраняя свой исторически многоуровневый характер.

Донбасс обладает тремя пограничными характеристиками – культурной проницаемостью (православные, советские и постиндустриальные символы сосуществуют в общественных пространствах), геополитической неопределенностью (Донбасс служил и барьером, и мостом, исторической границей между Запорожской Сечью и Донским казачьим войском, а позже стал точкой напряженности между Россией и Западом) и адаптивностью идентичности (региональная идентичность превалирует над этнической).

Ускоренная интеграция Донбасса в состав России существенно повлияла на консолидацию региональной идентичности, ориентированной на поддержку Российского государства. Этот процесс был усилен институциональными, культурными и социально-экономическими механизмами, поддерживаемыми государственной политикой, направленной на укрепление российской идентичности на Донбассе (Онопко, Внукова, 2018). Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в мае 2023 г., 72% респондентов на освобожденных территориях ДНР и ЛНР отдали предпочтение российскому гражданству, что доказывает прочную и устойчивую пророссийскую политическую ориентацию

населения [22]. Введение российских программ среднего и высшего образования, в которых особое внимание уделяется системному историческому мировоззрению, в частности, прославлению победы СССР в Великой Отечественной войне, еще больше укрепляет коллективную память как маркер региональной идентичности. Более 85% телевизионного контента в Донбассе в настоящее время поступает с российских государственных каналов [23], что способствует созданию единой культурной и идеологической основы сообществ вернувшихся в Россию регионов с государством в целом. Реструктуризация экономики, включая обязательный переход на рубль и включение местных предприятий в российские цепочки поставок, усилила связи Донбасса с Москвой.

Региональные идентичности Юга России – это пример «вложенных матриц идентичности» – взаимосвязанных, но отличающихся друг от друга слоев принадлежности, которые индивиды активируют ситуативно. Житель Севастополя может одновременно идентифицировать себя как крымчанин (региональная идентичность), россиянин (национальная), член сообщества Черноморского флота (профессиональная) и православный христианин (религиозная идентичность) без каких-либо противоречий. Это отличается от линейной парадигмы идентичности в Центральной России, где региональная, национальная и религиозная принадлежность, как правило, согласуются и усиливают друг друга.

Подход Российского государства к решению этой проблемы указывает на глубокое понимание эффективных форм управления идентичностью. Этому способствуют и языковая политика, поддерживающая сохранение региональных языков наряду с русским в качестве основного в отдельных регионах, и проекты сохранения исторического наследия, и экономическая интеграция, создающая материальную взаимозависимость, и символическая политика, подчеркивающая общие цивилизационные ценности, а не этническую исключительность.

Такой подход обеспечил Югу России возможность сохранения необходимого для поддержания равновесия плюрализма – модель, признающую, что российская идентичность обладает достаточной гибкостью, чтобы учитывать существенные региональные различия без ущерба для национальной интеграции.

Заключение

Проведенный анализ демонстрирует сложную взаимосвязь между региональной идентичностью и политической субъектностью. Теоретическое осмысление этой проблемы через призму различных подходов – конструктивизма, структурализма, постструктурализма и теории культурных детерминизмов – позволяет выявить многоаспектность данного феномена. Каждая из теоретических перспектив вносит свой вклад в понимание механизмов формирования региональной идентичности и ее трансформации в политическую субъектность.

Эмпирические исследования подтверждают, что степень политической субъектности региона во многом определяется развитостью его идентификационных маркеров – культурных, языковых, исторических и символических. Сравнительный анализ различных регионов мира показывает, что наиболее выраженная политическая субъектность

характерна для территорий с устойчивой исторической памятью о государственности, развитой культурной спецификой, эффективными институтами самоуправления.

Особое значение приобретает изучение региональной идентичности в условиях современных вызовов – глобализации, миграционных процессов и цифровой трансформации. Дальнейшие исследования в этом направлении могут быть сосредоточены на анализе новых форм региональной идентичности в цифровую эпоху, сравнительном изучении моделей управления культурным разнообразием, разработке методик оценки уровня политической субъектности регионов.

Мозаика идентичностей Юга России демонстрирует, что сложность региона и национальная сплоченность не обязательно должны быть противоположными. Различные конфигурации идентичности Донбасса, Крыма представляют собой вариации в рамках российской цивилизации, а не вызовы ее целостности. Продолжающаяся эволюция региональной самобытности отражает динамичный процесс согласования местного наследия и национальной принадлежности – процесс, который в конечном итоге укрепляет Российскую Федерацию, демонстрируя ее способность учитывать многообразные проявления самобытности при сохранении социальной сплоченности и целостности государства. Эта модель единства в многообразии представляет собой убедительную альтернативу гомогенизирующему национализму, иллюстрируя, как сложные исторические регионы могут найти достойное место в современных государственных образованиях благодаря гибкому управлению.

Список литературы

1. Рахимов Р. А. Политическая субъектность государства как условие реализации прав и свобод личности и борьбы с преступностью / Материалы международной научно-практической конференции 16-17 октября 2003 г. Часть I. Уфа : РИО БашГУ, 2003. 280 с.
2. Мелешкина Е. Ю., Кудряшова И. В. После империй: можно ли перековать мечи на орала? // Политическая наука. 2022. № 1. С. 14-51. DOI: 10.31249/poln/2022.01.01.
3. Туровский Р. Ф. Субнациональная политика: введение к возможной теории // Полития. 2014. № 4 (75) С. 86-99.
4. Гидденс Э. Последствия модерна / реф. Н.Л. Поляковой // Современная теоретическая социология: Энтони Гидденс. Реферативный сборник / под ред. Ю.А. Кимелева. Серия «Социология». М.: ИНИОН РАН, 1995.
5. Бурдые П. Социология политики: пер. с фр. / сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.
6. Tilly Ch. On the history of European state-making // The Formation of National States in Western Europe. Princeton, 1975.
7. Erikson E. Insight and Responsibility: Lectures on the Ethical Implication of Psychoanalytic Insight. N.Y.; London: W.W. Norton & Company, 1964. 256 p.
8. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации. М. : Академический Проект, 2003. 528 с.

9. Идентичность: Личность, общество, политика. Новые контуры исследовательского поля / отв. ред. И.С. Семененко. М.: Изд-во «Весь мир», 2023. 512 с.
10. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
11. Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
12. Фуко М. Управление собой и другими. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1982–1983 учебном году. СПб.: Наука, 2011. С. 296.
13. Geertz C. Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics. Princeton: Princeton University Press, 2000. 271 p.
14. Baròmetre d'Opinió Política. 3a onada 2020. Dossier de Premsa. Barcelona, 2020. P. 57.
15. Сагитова Л.В. Политика идентичности Татарстана в контексте становления федеративных отношений в современной России [электронный ресурс] // Российский социально-гуманитарный журнал. 2018. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-identichnosti-tatarstana-v-kontekste-stanovleniya-federativnyh-otnosheniy-v-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 05.06.2025).
16. Перепись-2019: Большинство жителей Донца русские. URL: <https://anna-news.info/perepis-2019-bolshinstvo-zhitelej-donetska-russkie/> (дата обращения: 05.06.2025).
17. Климова М. Самоопределение русского народа – поиски национальной идентичности [электронный ресурс] // Институт развития социально-экономических проектов и инициатив. 2020. 28 фев. URL: <https://irsepi.ru/samoopredelenie-russkogo-naroda/> (дата обращения: 05.06.2025).
18. Черкашин К.В., Теркулов В.И., Тамерьян Т.Ю. Этническая самоидентификация жителей Донбасса [электронный ресурс] // Политическая лингвистика. 2023. № 1 (97). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskaya-samoidentifikatsiya-zhiteley-donbassa> (дата обращения: 05.06.2025).
19. Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год. URL: <https://crimea.ria.ru/20230211/kak-izmenilsya-natsionalnyy-sostav-kryma-s-2014-po-2021-god-1126923382.html>
20. Назукина М.В. Региональная идентичность // Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / отв. ред. И.С. Семененко. ИМЭМО РАН. М.: Изд-во «Весь мир», 2017. С. 507-512.
21. Идентичность: Личность, общество, политика. Новые контуры исследовательского поля / отв. ред. И.С. Семененко. М.: Изд-во «Весь мир», 2023. 512 с.
22. ВЦИОМ: воссоединение республик Донбасса с Россией поддерживают 74% опрошенных // Информационное агентство ТАСС: официальный сайт. – Москва, 2023. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/23588365>
23. В Донбассе и Новороссии покрытие ТВ и радио достигает уже от 94 до 98% // Информационное агентство ТАСС: официальный сайт. – Москва, 2023. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/24084123>

Сведения об авторе

Тейфук Севиль Рефатович – аспирант кафедры государственной политики и публичного управления Кубанского государственного университета.

E-mail: teyfuksevil@yandex.ru

Teifuk S. R.

REGIONAL IDENTITY AS A FACTOR OF POLITICAL SUBJECTIVITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES

Abstract: *The article examines regional identity as a key factor shaping political subjectivity, and explores theoretical and methodological approaches to its study. Analyzing the relationship between territorial affiliation, cultural narratives and political activism, the author proves how regional identity affects the collective actions of the population and the forms and structure of governance in society. A critical assessment of the existing theoretical and methodological approaches to the study of regional identity as a factor of political subjectivity is given. A systematic methodological approach is proposed to explore the relationship between identity formation and political activism. We show how regional identity is transformed into political demands. Special attention is paid to modern challenges: globalization, digitalization and migration, which complicate identification processes. Empirical data (in particular, VTSIOM surveys and analysis of the media space in Donbass) They confirm that a stable regional identity strengthens political subjectivity. The southern regions of Russia, including the territories that have been reintegrated in recent years, are characterized by a special socio-cultural complexity that significantly distinguishes them from the relatively homogeneous identity matrix of Central Russia. The study examines the multifaceted nature of regional identity in Donbas, Novorossiya and Crimea. Using political analysis, it is shown how the complex mosaic of identity in southern Russia reflects centuries-old intercultural interaction, geopolitical transformations, and modern state-building processes.*

Keywords: *regional identity, political subjectivity, territorial affiliation, cultural narratives, political power, identity policy.*

References

1. Rahimov R. A. Politicheskaya subektnost gosudarstva kak uslovie realizacii prav i svobod lichnosti i borby s prestupnostyu / Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii 16-17 oktyabrya 2003 g. Chast I. Ufa : RIO BashGU, 2003. 280 s.
2. Meleshkina E. Yu., Kudryashova I. V. Posle imperij: mozno li perekovat mechi na orala? // Politicheskaya nauka. 2022. № 1. S. 14-51. DOI: 10.31249/poln/2022.01.01.
3. Turovskij R. F. Subnacionalnaya politika: vvedenie k vozmozhnoj teorii // Politiya. 2014. № 4 (75) S. 86-99.

4. Giddens E. *Posledstviya moderna* / ref. N.L. Polyakovoj // *Sovremennaya teoreticheskaya sociologiya: Entoni Giddens. Referativnyj sbornik / pod red. Yu.A. Kimeleva. Seriya «Sociologiya»*. M.: INION RAN, 1995.
5. Burde P. *Sociologiya politiki: per. s fr. / sost., obsh. red. i predisl. N.A. Shmatko*. M.: Socio-Logos, 1993.
6. Tilly Ch. *On the history of European state-making // The Formation of National States in Western Europe*. Princeton, 1975.
7. Erikson E. *Insight and Responsibility: Lectures on the Ethical Implication of Psychoanalytic Insight*. N.Y.; London: W.W. Norton & Company, 1964. 256 p.
8. Giddens E. *Ustroenie obshestva: Oчерk teorii strukturacii*. M. : Akademicheskij Proekt, 2003. 528 s.
9. *Identichnost: Lichnost, obshestvo, politika. Novye kontury issledovatel'skogo polya / otv. re. I.S. Semenenko*. M.: Izd-vo «Ves mir», 2023. 512 s.
10. Anderson B. *Voobrazhaemye soobshestva. Razmyshleniya ob istokah i rasprostraneni nii nacionalizma*. M., 2001.
11. Gellner E. *Nacii i nacionalizm*. M.: Progress, 1991.
12. Fuko M. *Upravlenie soboj i drugimi. Kurs lekcij, pročitannyh v Kollezhe de Frans v 1982–1983 uchebnom godu*. SPb.: Nauka, 2011. S. 296.
13. Geertz C. *Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics*. Princeton: Princeton University Press, 2000. 271 p.
14. *Barometre d'Opinio Politica. 3a onada 2020. Dossier de Premsa*. Barcelona, 2020. P. 57.
15. Sagitova L.V. *Politika identichnosti Tatarstana v kontekste stanovleniya federativnyh odnoshej v sovremennoj Rossii [elektronnyj resurs] // Rossijskij socialno-gumanitarnyj zhurnal*. 2018. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-identichnosti-tatarstana-v-kontekste-stanovleniya-federativnyh-otnosheniy-v-sovremennoj-rossii> (accessed 5 June 2025)..
16. *Perepis-2019: Bolshinstvo zhitelej Donecka russkie*. URL: <https://anna-news.info/perepis-2019-bolshinstvo-zhitelej-donetska-russkie/> (accessed 5 June 2025).
17. Klimova M. *Samoopredelenie russkogo naroda – poiski nacionalnoj identichnosti [elektronnyj resurs] // Institut razvitiya socialno-ekonomicheskikh proektov i iniciativ*. 2020. 28 fev. URL: <https://irsepi.ru/samoopredelenie-russkogo-naroda/> (accessed 5 June 2025).
18. Cherkashin K.V., Terkulov V.I., Tameryan T.Yu. *Etnicheskaya samoidentifikaciya zhitelej Donbassa [elektronnyj resurs] // Politicheskaya lingvistika*. 2023. № 1 (97). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskaya-samoidentifikatsiya-zhiteley-donbassa> (accessed 5 June 2025).
19. *Kak izmenilsya nacionalnyj sostav Kryma s 2014 po 2021 god*. URL: <https://crimea.ria.ru/20230211/kak-izmenilsya-natsionalnyy-sostav-kryma-s-2014-po-2021-god-1126923382.html>
20. Nazukina M.V. *Regionalnaya identichnost // Identichnost: Lichnost, obshestvo, politika. Enciklopedicheskoe izdanie / otv. red. I.S. Semenenko. IMEMO RAN*. M.: Izd-vo «Ves mir», 2017. S. 507-512.

21. Identichnost: Lichnost, obshestvo, politika. Novye kontury issledovatel'skogo polya / otv. red. I.S. Semenenko. M.: Izd-vo «Ves mir», 2023. 512 s.

22. VCIOM: vossoedinenie respublik Donbassa s Rossiej podderzhivayut 74% oproshennyh // Informacionnoe agentstvo TASS: oficialnyj sajt. – Moskva, 2023. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/23588365>

23. V Donbasse i Novorossii pokrytie TV i radio dostigaet uzhe ot 94 do 98% // Informacionnoe agentstvo TASS: oficialnyj sajt. – Moskva, 2023. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/24084123>

Teifuk Sevil Refatovich – Postgraduate student of the Department of Public Policy and Public Administration, Krasnodar, Kuban State University.

E-mail: teyfuksevil@yandex.ru